

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ
Fundada en 1952

Facultad de
POSGRADO
DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE POSGRADO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN

**GESTIÓN Y TRASFERENCIA DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA**

Dra. Eneida María Quindemil Torrijo

Actividad N. 2.

**Ensayo crítico sobre epistemología y ética asociado a
su tema de investigación**

Autor:

Karina Calderón Montes Mg. I.L

Portoviejo, 2025

Modelo Didáctico de vocación y Orientación Profesional en el bachillerato”

El bachillerato es una etapa decisiva en la vida de los jóvenes, donde se toman decisiones que marcarán su futuro académico, laboral y personal. Sin embargo, muchos estudiantes llegan a este momento con pocas herramientas para identificar sus intereses, talentos y posibilidades reales, algo que investigaciones como las de Alzate et al. (2019) y García-Botero et al. (2022) han señalado como un reto educativo urgente. En zonas rurales, esta situación se agudiza por la falta de orientación profesional constante y accesible (Auli, 2021; Pérez-Bedoya et al., 2023), lo que limita las oportunidades y, en muchos casos, perpetúa desigualdades. La escuela, y en especial el bachillerato, puede convertirse en un puente hacia un proyecto de vida más consciente y coherente con las aspiraciones de cada estudiante. Apostar por un modelo didáctico que acompañe, inspire y oriente —como proponen Zeer et al. (2020) y Sotomayor (2007)— significa abrirles la puerta a caminos que conecten su formación académica con un futuro laboral y personal más pleno y sostenible.

Introducción

La elección de una carrera profesional en el bachillerato es un momento determinante que influye en el desarrollo personal, académico y laboral del estudiante. Sin embargo, múltiples investigaciones evidencian que muchos jóvenes llegan a este punto con una orientación insuficiente, lo que se traduce en decisiones poco informadas, insatisfacción profesional e incluso deserción universitaria (Cisneros, Rodríguez, Niño, & Cuevas, 2023; Lema, 2020; Erazo & Rosero, 2021).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2002), “aproximadamente el 37 % de los jóvenes y adolescentes de entre 15 y 19 años interrumpen su educación y no la finalizan”, limitando el acceso a la educación universitaria y a trabajos bien remunerados. Este problema se ve agravado por la desconexión entre los currículos escolares y las demandas del mercado laboral, así como por la ausencia de estrategias pedagógicas personalizadas (Paz, 2021; Reséndiz, Torres & Segovia, 2021).

Desde la epistemología, se pueden contrastar dos enfoques —el positivista y el constructivista— para analizar cómo se construye el conocimiento sobre la

orientación vocacional y cómo estos influyen en el diseño de estrategias como un modelo pedagógico tentativo y propuesto para el bachillerato.

La epistemología estudia los fundamentos, métodos y límites del conocimiento y en la educación, determina cómo se conceptualizan y aplican las estrategias de enseñanza y aprendizaje (Chalmers, 2013). De esta forma podríamos decir, que un estudiante puede ir formando su vocación profesional desde su etapa escolar, mediante un modelo pedagógico que se adapte en dar importancia a este ámbito primordial en la formación educativa.

El positivismo, desarrollado inicialmente por Auguste Comte, sostiene que el conocimiento válido proviene de la observación y medición de hechos objetivos y Durkheim (1985) lo aplicó a la educación proponiendo métodos estandarizados y verificables. En este marco, los fenómenos educativos deben analizarse con datos cuantitativos que permitan establecer leyes generales, pero priorizando que la formación educativa es para seres humanos.

El constructivismo, en cambio, plantea que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción entre el individuo y su contexto. Piaget (1970) lo relacionó con el desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky (1979) enfatizó el papel de la mediación social y cultural. En este enfoque, la subjetividad y el contexto tienen un papel central, y el aprendizaje se concibe como un proceso de construcción de significado, que aplicados a la orientación vocacional, estos enfoques ofrecen perspectivas diferentes para diagnosticar, intervenir y evaluar.

Es muy clara la situación, si se construye una buena orientación vocacional y se motiva, brindando conocimiento de las opciones existentes de universidades y carreras, existirán menos deserciones universitarias, mejores profesionales, menos tasa de desempleo, entre otros aspectos sociales.

Enfoque positivista aplicado a la orientación vocacional

El positivismo entiende la orientación vocacional como un proceso susceptible de medición objetiva y optimización estadística. Según García-Botero et al. (2022), los programas de orientación deben cumplir criterios de calidad medibles, como “claridad de objetivos, coherencia metodológica y evaluación basada en indicadores verificables” (p. 5).

Las estrategias asociadas a este enfoque incluyen:

- Diagnósticos estandarizados: uso de pruebas psicométricas, encuestas de intereses y escalas de habilidades.
- Establecimiento de correlaciones: análisis de relaciones entre variables como rendimiento académico, origen socioeconómico y elección profesional.
- Evaluación de impacto cuantitativa: indicadores como tasas de deserción, satisfacción con la carrera y empleabilidad.

La CEPAL (2002) ha mostrado, mediante datos estadísticos, que la interrupción de la educación media se relaciona directamente con menores posibilidades de acceder a empleos de alta remuneración. Este tipo de hallazgos se produce gracias a metodologías positivistas que permiten generalizar resultados y sustentar políticas públicas.

No obstante, como advierte Alzate, López y Loaiza (2019), “la simple aplicación de instrumentos no garantiza la conexión entre los resultados y el proyecto de vida del estudiante” (p. 110), lo que muestra la limitación del positivismo para captar la complejidad de las motivaciones individuales.

Enfoque constructivista aplicado a la orientación vocacional

El constructivismo concibe la orientación vocacional como un proceso de construcción personal y social. Aquí, el docente es un facilitador que acompaña al estudiante en la exploración de sus intereses y la reflexión sobre sus experiencias (Zeer, Tretyakova & Zinnatova, 2020).

Las estrategias propias de este enfoque incluyen:

- **Aprendizaje experiencial:** clubes educativos, pasantías, visitas profesionales y proyectos comunitarios que permiten vivenciar diferentes campos.
- **Contextualización cultural y social:** considerar la realidad socioeconómica y familiar del estudiante como parte del proceso de orientación (Auli, 2021; Pérez-Bedoya, Ríos-Londoño & López-Ramírez, 2023).
- **Evaluación reflexiva:** uso de portafolios, autoevaluaciones y entrevistas para fomentar la autorregulación y la toma de decisiones informada.

Reséndiz et al. (2021) sostienen que “personalizar los programas de estudio de acuerdo con los requisitos del mercado laboral y las aspiraciones del estudiante mejora la pertinencia de la elección vocacional” (p. 25). Este enfoque busca no solo una decisión correcta, sino un proceso que desarrolle autonomía, motivación y compromiso.

Comparación entre ambos enfoques

El positivismo ofrece datos precisos, permite identificar tendencias y fundamentar políticas públicas a gran escala. El constructivismo aporta profundidad interpretativa y adaptabilidad a las características individuales.

La combinación de ambos puede resultar más efectiva: iniciar con una evaluación diagnóstica cuantitativa y, a partir de ahí, diseñar itinerarios personalizados de exploración vocacional mediante actividades vivenciales y reflexivas.

Aplicación práctica al modelo pedagógico propuesto

El modelo pedagógico de orientación y vocación profesional mediante clubes educativos propuesto en esta investigación se concibe como una estrategia híbrida:

1. **Diagnóstico inicial (positivista):** aplicación de test de intereses y encuestas socioeducativas para mapear áreas de afinidad.
2. **Exploración guiada (constructivista):** participación en clubes temáticos que conecten intereses con experiencias concretas.
3. **Reflexión y ajuste (constructivista):** acompañamiento personalizado para analizar experiencias y redefinir metas.
4. **Evaluación de impacto (mixta):** combinación de indicadores cuantitativos (claridad vocacional, retención escolar) con evaluaciones cualitativas (narrativas, portafolios).

Como señala Sotomayor (2007), “la formación profesional temprana y contextualizada fortalece la inserción laboral y reduce riesgos de abandono” (p. 108), lo cual respalda la pertinencia de esta propuesta.

Conclusiones

El análisis epistemológico muestra que tanto el positivismo como el constructivismo ofrecen aportes valiosos para comprender y abordar la orientación vocacional en el bachillerato. El primero aporta objetividad, capacidad de medición y evidencia para la toma de decisiones a nivel de política educativa. El segundo reconoce la singularidad de cada estudiante y promueve un aprendizaje activo, situado y reflexivo.

En el contexto ecuatoriano, marcado por desigualdades socioeconómicas y falta de acompañamiento vocacional temprano, integrar ambos enfoques en un modelo didáctico es una vía para reducir la deserción universitaria y mejorar la pertinencia de la formación profesional.

La orientación vocacional no debe ser un evento aislado en el último año de bachillerato, sino un proceso continuo que permita al estudiante **descubrir**, experimentar y reflexionar antes de tomar una decisión que impactará profundamente en su vida.

Referencias

Alzate Ortiz, F. A., López López, A. V., & Loaiza Campiño, D. C. (2019). Incidencia del modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de estudiantes de educación media rural. *El Ágora USB*, 19(1), 95–114. <https://doi.org/10.21500/16578031.3494>

Auli, I. (2021). Escolaridad y trabajo en jóvenes rurales. Un estudio etnográfico en San Juan Coyula, Oaxaca. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 51(1), 143–176. <https://doi.org/10.48102/rlee.2021.51.1.201>

Cisneros, B., Rodríguez, R., Niño, Y., & Cuevas, A. (2023). Falta de orientación vocacional como factor en la deserción universitaria. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(27). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1715>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2002). *Juventud, educación y empleo*. CEPAL.

Erazo, F., & Rosero, E. (2021). Impacto de la orientación vocacional en la deserción universitaria. *Horizontes*, 5(18), 591–606.

García-Botero, L., Álvarez-Maestre, A. J., Pérez-Fuentes, C. A., Cabral Rodríguez, C. M., & Aguilar-Barreto, A. J. (2022). Criterios de calidad en programas de orientación vocacional. *Psicología Escolar e Educativa*, 26, 1–11. <https://doi.org/10.1590/2175-35392022-235549>

Lema, J. (2020). Orientación vocacional y propuesta de un programa vocacional para la elección profesional. *Repositorio UCV*.

Paz Zegarra, M. O. L. (2021). Factores motivacionales en la elección de la carrera y satisfacción con la profesión. *Repositorio UCSM*.

Pérez-Bedoya, J. L., Ríos-Londoño, D. M., & López-Ramírez, A. M. (2023). Estado laboral y educativo de jóvenes rurales egresados de tecnología pecuaria. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 34(3), 7–27. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.34.num.3.2023.38793>

Reséndiz, A. C., Torres, C. I., & Segovia, D. A. L. (2021). El papel de la toma de decisiones en la elección de carrera. *PsicoEducativa: reflexiones y propuestas*, 7(14), 21–27. <https://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/revista/index.php/rpsicoedu/article/view/130/397>

Sotomayor, E. (2007). Riesgos laborales de los jóvenes desde el modelo de transición profesional. *Revista de estudios de juventud*, 79, 105–122.

Zeer, E. F., Tretyakova, V. S., & Zinnatova, M. V. (2020). Modelo innovador de desarrollo social y profesional de la personalidad del estudiante. *Educación y Ciencia*, 22(3), 83–115. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-3-83-115>